

ЭОК 371

**ЖАРАТЫЛЫСТАНУ САБАҚТАРЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП
ОҚУШЫЛАРЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ**

ТӨЛЕН ЖҰЛДЫЗ

Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, 7М01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі БББ 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшілері – доктор, профессор **UZUNBOYLU HÜSEYİN**, аға оқытушы, магистр **ТЫНЫСХАНОВА А.Т.**

***Аңдатпа:** Мақалада жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің маңызы қарастырылады. Қоршаған орта туралы түсінік ашылып, экологиялық мәдениетті қалыптастырудың негізгі бағыттары айқындалады. Зерттеу барысында экологиялық саналылық, ойлау, сезім, сауаттылық, қарым-қатынас, мәдениет және іс-әрекет ұғымдарының мазмұны нақтыланып, олардың оқушы тұлғасын қалыптастырудағы рөлі көрсетіледі.*

***Түйін сөздер:** экологиялық тәрбие беру, жаратылыстану сабақтары, бастауыш сынып, қоршаған орта. экологиялық мәдениет.*

Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңының 73-бабында экологиялық тәрбие мен білім берудің үздіксіз жүргізілуі қоғам үшін маңызды міндет ретінде қарастырылған. Аталған бапта халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру және мамандардың кәсіби даярлық деңгейін арттыру мақсатында мектепке дейінгі ұйымдардан бастап, жалпы орта, кәсіптік-техникалық, арнаулы орта және жоғары білім беру мекемелерінде экологиялық білім мен тәрбиені жүйелі түрде жүзеге асыру қажеттілігі атап көрсетілген. Сонымен қатар мамандарды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру шаралары да осы үздіксіз жүйенің құрамдас бөлігі ретінде белгіленген [1]. Осыған байланысты қазіргі білім беру кеңістігінде бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру мәселесі өзекті бағыттардың бірі болып отыр.

Қоршаған орта ұғымы адамзаттың өмір сүруіне негіз болатын табиғи және антропогендік факторлар жиынтығын қамтиды. Ол адамдардың тіршілік әрекетіне және шаруашылық қызметіне тікелей немесе жанама ықпал ететін биотикалық, абиотикалық және адам қолымен жасалған орта элементтерінің біртұтас жүйесі ретінде сипатталады [2]. Демек, табиғи ортаның сапасын жақсарту, табиғи ресурстарды сақтау және оларды тиімді пайдалану мәселелері оқушылардың экологиялық сауаттылығы мен алған білім деңгейімен тығыз байланысты. Шығыстың көрнекті ойшылы, «екінші ұстаз» атанған әл-Фараби адамның жан-жақты дамуы үшін білім мен тәрбиенің маңызын ерекше атап көрсеткен. Ғалым адам баласын ізгілікке тәрбиелеу мақсатында оны қоршаған әлемді, табиғат құбылыстарын танып-білуге бағыттау қажеттігін негіздейді. Сонымен қатар табиғат адамның негізгі таным көзі екенін айта отырып, оны бақылау, қорғау және зерттеу арқылы табиғи заңдылықтарды түсіну мүмкін болатынын тұжырымдайды [3]. Бұл ойлар бүгінгі экологиялық тәрбиенің теориялық негіздерін айқындауда маңызды орын алады.

Экологиялық тәрбие берудің біртұтас жүйесін қалыптастыру Қазақстандағы білім беру саласының өзекті бағыттарының бірі болып табылады, себебі ол мемлекеттік оқу жоспарларын әлемдік талаптарға сәйкестендірумен және үздіксіз қаржыландырумен тығыз байланысты. Бұл мәселе халықаралық деңгейде 1968 жылдан бастап БҰҰ мен ЮНЕСКО тарапынан көтеріліп, 1972 жылы Стокгольм, 1977 жылы Тбилиси, 1982 жылы Найроби және 1987 жылы Мәскеу конференцияларында жан-жақты талқыланып, экологиялық білім берудің маңыздылығы айқындалды. ЮНЕСКО өкілдері экологиялық проблемаларды шешудің тиімді жолы ретінде қоғамда, әсіресе балалар мен жастар арасында үздіксіз экологиялық тәрбие

жүргізуді атап көрсетті [4]. Сонымен қатар әл-Фараби табиғатты тану мен қорғау арқылы адамның ізгілік қасиеттері қалыптасатынын дәлелдесе, М.Қашқари еңбектерінде табиғат пен адам арасындағы үйлесімді байланыс сипатталып, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау идеясы насихатталған.

Экологиялық тәрбие беру жүйесін жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі – оны бастауыш мектептен бастап *жаратылыстану пәні* мазмұны арқылы жүйелі түрде жүзеге асыру. Себебі жаратылыстану сабағы оқушыларды табиғат құбылыстарын танып-білуге, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға және табиғатты қорғау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осы пән аясында экологиялық тәрбие беру барысында оқушы санасында бірқатар негізгі ұғымдар орнығуы көзделеді. Атап айтқанда, *экологиялық саналылық, экологиялық ойлау, экологиялық сезім, экологиялық сауаттылық, экологиялық қарым-қатынас, экологиялық мәдениет және экологиялық іс-әрекет* сияқты түсініктер оқушының табиғатқа деген көзқарасын кешенді түрде қалыптастырудың іргетасы болып саналады (сурет 1) [5].

Сурет 1 – Экологиялық тәрбие ұғымдары

Экологиялық саналылық – адамның табиғатты қорғау мәселелерін түсініп, экологиялық білімді саналы түрде қабылдауы және қоршаған ортаға зиян келтіретін әрекеттерге қарсы белсенді ұстаным танытуымен сипатталады. Ол қоғамдық сананың маңызды құрамдас бөлігі ретінде экологиялық жауапкершіліктің қалыптасуына ықпал етеді. Ал *экологиялық ойлау* табиғат пен қоғамның өзара байланысын терең ұғынумен, ғаламдық және әлеуметтік үдерістердің біртұтастығын қабылдаумен ерекшеленеді. Мұндай ойлау түрі оқушының табиғаттағы құбылыстарды себеп-салдарлық тұрғыдан түсіндіруіне және экологиялық мәселелерді кең ауқымда пайымдауына мүмкіндік береді.

Сонымен қатар *экологиялық сезім* табиғаттың сұлулығын қабылдау, оны бағалау арқылы адамның рухани дүниесінің байи түсуімен көрініс табады. Табиғат көріністеріне сүйсіну оқушыны эстетикалық талғамға тәрбиелеп, ізгілікке, қамқорлыққа жетелейді. *Экологиялық сауаттылық* болса, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, қоршаған ортаны қорғау жолдарын меңгеру және экологиялық білімді тәжірибеде қолдану қабілеті арқылы айқындалады.

Экологиялық қарым-қатынас ұғымы оқушының табиғатты танып-білуге, оны қорғауға және сақтауға бағытталған танымдық әрі практикалық әрекеттерімен тығыз байланысты. Бұл қарым-қатынас «адам–табиғат» және «табиғат–қоғам» жүйесіндегі өзара тәуелділікті түсіндіре отырып, адамдар арасындағы әлеуметтік байланыстардың да экологиялық

мазмұнмен толықтырылуына негіз болады. Осы негізде экологиялық мәдениет қалыптасады. *Экологиялық мәдениет* – тұлғаның табиғатпен үйлесімді әрекет етуін, экологиялық дүниетанымын, жауапкершілігін және табиғатты қорғауға бағытталған мінез-құлқын біріктіретін әлеуметтік-рухани құндылықтар жүйесі ретінде сипатталады.

Ал *экологиялық іс-әрекет* оқушының табиғатты бақылау, зерттеу, қорғау және оны сақтау бағытындағы нақты әрекеттерінен көрінеді. Ол тек білім деңгейінде қалып қоймай, оқушының күнделікті өмірінде табиғатты аялауға бағытталған дағдысы мен тәжірибесін нығайтады. Демек, жаратылыстану сабақтарында аталған ұғымдарды жүйелі қалыптастыру арқылы оқушының экологиялық мәдениетін дамытуға, табиғатты қорғауға бейім саналы тұлға тәрбиелеуге мүмкіндік туады.

Адамзат қай кезеңде де табиғатқа тәуелді болып, оның байлықтарын өз қажетіне ұтымды пайдаланып келеді. Осыған орай, адамның қоршаған ортаға деген көзқарасы мен жауапкершілігі болашақ ұрпақтың игілігі үшін ерекше маңызға ие. Табиғатты қастерлеу, оны қорғау – халықтық дүниетанымымыздың ажырамас бөлігі. Ал экологиялық білім мен тәрбие беру – оқушыларды қоғам талаптарына сай, саналы әрі жауапты тұлға ретінде қалыптастырудың маңызды бағыты.

Жүргізілген теориялық талдаулар негізінде төмендегідей ерекшеліктер анықталды:

- оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған саналы белсенділігінің болуы;
- қоршаған орта туралы білімдерінің қалыптасуы және оны өмірлік жағдаяттарда қолдана алу қабілеті;
- табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға қатысты экологиялық сауаттылығының дамуы;
- табиғатқа және қоршаған ортаға жауапты, мәдениетті қарым-қатынас орнатуы;
- табиғаттағы мінез-құлық ережелерін сақтап, пайдалы экологиялық әрекеттерді өздігінен орындау дағдыларының қалыптасуы;
- экологиялық іс-тәжірибесінің және қоршаған ортаға құндылықтық қатынасының дамуы;
- оқу үдерісінде топтық және жұптық жұмыстар арқылы оқушылардың өзара ынтымақтастығы мен мұғаліммен тиімді қарым-қатынасының орнығуы [5].

Қорыта айтқанда, бастауыштағы жаратылыстану сабақтары барысында оқушылардың санасында «Адам – қоғам – табиғат» арасындағы өзара байланыс туралы тұтас түсінік қалыптасқан жағдайда ғана, олар экологиялық білім мен тәрбиенің мазмұнын терең меңгеріп, табиғатқа жанашырлықпен қарайтын, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған іс-әрекеттерді саналы түрде жүзеге асыратын тұлға ретінде қалыптасады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. Қазақстан Республикасының «Жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама туралы: 2013 жылдың 30 мамырда, №577 бекітілген. <https://adilet.zan.kz/>
2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М. Наука. 1988.
3. Эль-Фараби. «Адамдық қасиеттер трактаты» – Алматы: Ғылым, 1993. – 245 б.
4. Сарыбеков Н.С., Жатқанбаев Ж.Ж. Экологиялық тәрбие мен білім беру негіздері. – Алматы: Рауан, 1995. – 210 б.
5. Жангелдина Д. Қазіргі кездегі экологиялық білім берудің Ғылыми педагогикалық негіздері. – Алматы. – 2022.